

**Kortlægning af typer af udgifter relevante for FAIR
baseret på tre data management faser i forskningsprocesser**

Skabelse, indsamling og analyseforberedelse

Aktivitet	Relaterede typer af udgifter
Udarbejdelse af data managementplan	Løn til projektansatte, data manager, osv.
Indhentning af tilladelser/udarbejdelse af aftaler om brug af data fra repositorer og registre	Løn til projektansatte, data manager, osv.
	Udgifter for ansøgning, sagsbehandling, nødvendige GDPR/IP relaterede aftaler, osv.
Skabelse og/eller indsamling samt analyse af data	Udgifter til identificering og/eller køb af datasæt
	Harmonisering af datasæt
	Laboratorieudgifter, prøver, analyser, instrumenter, osv.
	Løn til laboranter, forskere, teknikere, studerende, osv.
	Udgifter til software, underleverandører, e- boks, m.m.
	Udgifter til transskription, oversættelse, m.m. (typisk løn)
	Udgifter til processering af rådata (løn, IT-udgifter, håndtering af sensitive data ift. anonymisering og samtykke osv.)

	Udgifter til løbende dokumentation af processen om og indsamling af kontekstdata (løn + software)
Data Management og kvalitetskontrol	Lønudgifter til oprensning, kodning, formatering, kvalitetssikring, m.m
	Opbevaring af data (diskplads) og back-up (IT-udgifter) i projektperioden

FAIR'ification

Aktivitet	Relaterede typer af udgifter
Digitalisering	Digitalisering af fysiske kort, billeder, tekster, osv.
Formatering	Formatering af data til fælles dataformat (lønudgifter)
	Udgifter relateret til licenser, autenficeringsprocedurer, eventuel embargoperiode etc (løn)
Meta-data og dokumentation udført i maskinlæsbar form	Tildeling af persistente identifikatorer, tydelig versionsnummerering, tydelig erklæring om dataejerskab og oprindelse (løn)
	Udvælgelse eller oprettelse af metadataskemaer, dokumentering af metadatapraksis og udviklingen af metadataontologier
	Metadata bliver gjort maskinlæsbart (løn).
	Registrering af metadata i søgbare ressource(r), inkl. tildeling af søgeord for at optimere reproducerbarhed (løn)

Deling og langtidsopbevaring

Aktivitet	Relaterede typer af udgifter
Upload/deling af data til fælles repositorie	Lønudgifter til ansatte
Langtidsopbevaring af FAIR data	IT-udgifter: Diskplads, servervedligehold, m.m.
	Lønudgifter: data steward/manager, systemadministrator
	Afgift: engangsudgift for langtidsopbevaring ("life-time plan")
Retention policy	Udarbejdelse af plan for hvornår data må slettes, skal genvurderes, osv.